

DOI: 10.5281/zenodo.19552039

სპორტსმენის შრომისუნარიანობისა და ფიზიოლოგიური პროცესების ურთიერთმიმართვა

ზვიად მიქაძე

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

zviad.mikadze@sportuni.ge

ტრისტან გულბიანი

პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

tristan.gulbiani@sportuni.ge

აბსტრაქტი. ნაშრომში განხილულია სპორტსმენის წვრთნის პროცესის ზოგიერთი, მნიშვნელოვანი ასფექტის განხილვა, გააზრება და პრაქტიკული რეკომენდაციები, მწვრთნელს. სპორტსმენის შრომისუნარიანობისა და ფიზიოლოგიური პროცესების ურთიერთმიმართება, წვრთნის პროცესის თანამედროვე მიდგომები. შრომის საქმიანობის შესრულების დროს ფიზიკური ან გონებრივი მუშაობის გამოყენების უპირატესობაზე დაფუძნებული ადამიანის (სპორტსმენების) დაყოფა ფიზიკური და გონებრივი შრომის წარმომადგენლებად, დაბალი და მაღალი რანგის სპორტსმენებად. ადამიანის მიერ შესრულებული ყოველ მოძრაობაში მონაწილეობას იღებს, როგორც კუნთები, საყრდენი აპარატი, ისე ნერვიული სისტემა.

საკვანძო სიტყვები: სპორტი, წვრთნის პროცესი, შრომისუნარიანობა, სპორტის ფიზიოლოგია.

THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN AN ATHLETE'S WORK CAPACITY AND PHYSIOLOGICAL PROCESSES

Zviad Mikadze

Associate Professor, Georgian State University of Sport;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

zviad.mikadze@sportuni.ge

Tristan Gulbiani

Professor, Rector of the Georgian State University of Sport;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

tristan.gulbiani@sportuni.ge

Abstract. The paper explores and analyzes several significant aspects of the athlete training process and provides practical recommendations for coaches. It examines the interrelationship between an athlete's work capacity and physiological processes, alongside modern approaches to the training process. The classification of individuals (athletes) into physical or mental labor categories, as well as low-ranking and high-ranking athletes, is based on the predominance of physical or mental

exertion during the performance of their activities. Every movement performed by a human involves the participation of the muscular and musculoskeletal systems, as well as the nervous system.

Keywords: sport, training process, work capacity, sports physiology.

შესავალი. ფიზიოლოგიას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს შრომითი პროცესების, სპორტული წვრთნის, გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების სწორი ორგანიზაციის საქმეში. შრომის ფიზიოლოგია, შრომის ჰიგიენის განუყოფელი ნაწილია. იგი შეისწავლის ადამიანის ორგანიზმში შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ფიზიოლოგიური პროცესების მიმდინარეობას და ცვლილებას. შრომის ფიზიოლოგიური მიმართულებაა შეიმუშავოს და ცხოვრებაში დანერგოს ფიზიოლოგიური პროცესების ნორმალიზაცია, გადაქანცვის თავიდან აცილებისა და შრომისუნარიანობის ამაღლების ღონისძიებანი. ამდენად შრომის ფიზიოლოგია ხელს უწყობს შრომის ნაყოფიერების ზრდას და ამაღლებს სპორტსმენის შედეგზე გასვლის შანსს. ადამიანის არსებობისთვის შრომა პირველი და ძირითადი პირობაა, შრომა ადამიანის ორგანიზმის ფუნქციაა, შრომითი საქმიანობა დაკავშირებულია ადამიანის თავის ტვინის, ნერვებისა და კუნთების ენერჯის ხარჯვასთან.

განხილვა. ენერჯის გარდაქმნის ყველა სახე, მათ შორის ადამიანის მოქმედებასთან დაკავშირებული ენერჯის გარდაქმნა არის მუშაობა. ამ გაგებით შეიძლება ვისაუბროთ კიდურებისა და სხვა ორგანოების ან მთლიანი ორგანიზმის მუშაობაზე. ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით, მუშაობა სრულდება თამაშის, ცეკვების, სპორტული წვრთნისა და ყოველი მოძრაობის დროს.

შრომითი საქმიანობის შესრულების დროს ფიზიკური ან გონებრივი მუშაობის გამოყენების უპირატესობაზეა დაფუძნებული ადამიანების (სპორტსმენების) დაყოფა ფიზიკური და გონებრივი შრომის წარმომადგენლებად, დაბალი და მაღალი რანგის სპორტსმენებად. ადამიანის მიერ შესრულებულ ყოველ მოძრაობაში მონაწილეობას იღებს, როგორც კუნთები, საყრდენი აპარატი, ისე ნერვიული სისტემა.

ადამიანის შრომითი საქმიანობის დროს კუნთების მუშაობის ყველა სახე შეიძლება დავყოთ მსუბუქ, საშუალო და მძიმე საშუალებად:

1. მსუბუქს მიეკუთვნება სამუშაოები, რომლის შესრულების დროს წუთში იხარჯება 0,5 ლიტრზე ნაკლები ჟანგბადი, ან 2,5 კალორიაზე ნაკლები ენერჯია. დღე-ღამის ენერგეტიკული დანახარჯების მიხედვით მსუბუქს მიეკუთვნება ისეთი სამუშაოები, რომლის დროსაც დღე-ღამეში იხარჯება 2300–3000 კალორია. მაგალითად ამ ჯგუფს მიეკუთვნება სამუშაოები, რომლებიც ჯდომის მდგომარეობაში სრულდება და არ მოითხოვს განსაკუთრებულ კუნთურ დამაბვას (დილის გამაჯანსაღებელი ვარჯიში).

2. საშუალო სიმძიმის სამუშაოების შესრულების დროს წუთში იხარჯება 0,5 დან 1 ლიტრამდე ჟანგბადი და 1,5 დან 5 კალორამდე ენერჯია დღე-ღამეში. საშუალო სიმძიმის სამუშაოების შესრულების დროს 3100–3900 კალორია იხარჯება. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ფეხზე დგომისა და სიარულთან დაკავშირებული სამუშაოები (მოთელვა, მუშაობაში შესვლა, გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები) ორგანიზმის მუშაობის უნარიანობის ოპტიმალურ დონემდე ამაღლებისთვის საწვრთნელი და შეჯიბრების დაწყებამდე ასრულებს ვარჯიშებს. გარდა შრომისუნარიანობის ამაღლებისა ორგანიზმს იცავს ტრავმისგან.

მოთელვა შედგება ზოგადი და სპეციალური ნაწილისაგან. მოთელვის ზოგადი ნაწილის მნიშვნელობაა ორგანიზმის ფუნქციური მდგომარეობის ამაღლება, ხოლო

მოთელვის სპეციალური ნაწილის მნიშვნელობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ იგი იწვევს ამ ნერვიული ცენტრების დომინირებასა და ზოგიერთი კუნთის ოპტიმარულ მდგომარეობას, რომელთა მოქმედებითაც უნდა შესრულდეს ძირითადი მუშაობა.

ზოგადად მიჩნეულია, რომ მოთელვა გრძელდება 10-დან 30 წუთის განმავლობაში, მაგრამ მისი ინტენსივობა და მოცულობა დიდად არის დამოკიდებული სპორტსმენების გაწვრთნილობაზე, კლიმატურ პირობებზე და სხვა მრავალ გარემოზე მაგალითად ველომრომბოლელებზე დაკვირვების შედეგად გამოირკვა, რომ მოთელვის დადებითი ეფექტი უკეთ ვლინდება იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი მუშაობა იწყება მისი დამთავრებიდან 3–5 წუთის შემდეგ, მაგრამ თუ ეს ინტერესი 15–20 წუთს აღემატება, მაშინ მოთელვის დადებითი გავლენა თითქმის არ ჩანს.

ყოველგვარი კუნთოვანი მოქმედების დასაწყისში ორგანიზმის მუშაობისუნარიანობა თანდათანობით მატულობს და მაქსიმუმს აღწევს გარკვეული დროის განმავლობაში. კუნთოვანი მოქმედების დასაწყისში ორგანიზმის მუშაობისუნარიანობის თანდათანობით გაზრდას მუშაობაში შესვლა ეწოდება, ხოლო დროის იმ მონაკვეთს, რომლის განმავლობაში ორგანიზმის მუშაობისუნარიანობა თანდათანობით იზრდება, მუშაობაში შესვლის ძირითად ეტაპს უწოდებენ.

მუშაობაში შესვლა ორგანიზმის სისტემატური და ვეგეტატური პროცესების ისეთნაირი შეცვლა, ახალ დროზე გადაწყობაა, რომელიც უკეთ უზრუნველყოფს ამა თუ იმ ინტენსივობის მუშაობის შესრულებას, მაგრამ ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემის ეს შეცვლა–გადაწყობა სხვადასხვა დროის განმავლობაში ხდება. ყველაზე სწრაფად ძლიერდება მამოძრავებელი აპარატის მოქმედება. რომლის ერთ–ერთი დამახასიათებელია მაღალი აგზნებადობა.

მუშაობაში შესვლა განპირობებულია რთული ნერვიული და ჰემისფერული მექანიზმებით და მასში ძირითადი მნიშვნელობა აქვს დიდი ტვინის ქერქის მოქმედებას. დიდი ტვინის ქერქში შეკავების პროცესის გაძლიერება იწვევს მუშაობაში შესვლის გახანგძლივებას.

3. მძიმეს მიეკუთვნება სამუშაოები, რომლის დროსაც წუთში იხარჯება 1 ლიტრზე მეტი ჟანგბადი და 5 კალორიაზე მეტი ენერგია. დრე–ღამის ენერგეტიკული დანახარჯების დონის მიხედვით მძიმე სამუშაოს შესრულების დროს 4000–4500 კალორია ენერგია იხარჯება. ამ ჯგუფის სამუშაოებს ეკუთვნის ძლიერ კუნთურ დამაბვასთან დაკავშირებული სამუშაოები. დიდი სიმძიმეების აწევისა, გადატანასთან დაკავშირებული, მაღალი სპორტული მიღწევებისთვის შრომა. დიდი და ზოგჯერ სუბმაქსიმალური ინტენსივობის მუშაობის დროს გამოწვეული მეორე სუნთქვა „მკვდარი წერტილი“.

კუნთოვანი მოქმედებების დროს მამოძრავებელი აპარატისა და ვეგეტატური სისტემების ურთიერთ შესაბამისი მოქმედების დარღვევის შედეგად ორგანიზმის მუშაობისუნარიანობის დაქვეითებას, რომლის ერთ–ერთი მახასიათებელია მუშაობის გამწვანება, „მკვდარი წერტილი“ ეწოდება. „მკვდარი წერტილის“ გადალახვის შემდეგ მუშაობისუნარიანობის გამოსწორებას და კუნთოვანი მოქმედების რამდენამდე გაადვილებას „მეორე სუნთქვას“ უწოდებენ.

„მკვდარი წერტილის“ დაწყების დრო, ხანგძლივობა და მისი ინტენსივობა დამოკიდებულია მუშაობის სიმძლავრეზე, სპორტსმენის გაწვრთნილობაზე, მოთელვასა და სხვა მრავალ გარემოებაზე. მაგალითად, რაც უფრო დიდია მუშაობის სიმძლავრე, მით უფრო

სწრაფად ვითარდება „მკვდარი წერტილი“ და პირიქით. კარგად გაწვრთნილ სპორტსმენში „მკვდარი წერტილი“ ვითარდება მუშაობის დაწყებიდან უფრო მოგვიანებით და მიმდინარეობს მსუბუქად, ზოგჯერ სუბიექტური შეგრძნების გარეშე, ვიდრე ნაკლებად გაწვრთნილში. სწორად შერჩეული მოთელვა ამსუბუქებს „მკვდარ წერტილს“ და ხელს უწყობს „მეორე სუნთქვის“ სწრაფად დაწყებას და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხანგძლივი კუნთოვანი მოქმედების დროს „მკვდარი წერტილი“ და „მეორე სუნთქვა“ შეიძლება განმეორდეს.

ადამიანის შრომითი საქმიანობისას ენერგეტიკული დანახარჯების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამას მნიშვნელობა აქვს სამუშაოს განსაზღვრისა და ზედმეტი კუნთური დაძაბვის თავიდან აცილების, შრომის რეჟიმის ორგანიზაციისა და შრომის უნარიანობის გაზრდისათვის, მაგრამ იზოლირებულად აღებული ენერჯის დანახარჯი არ შეიძლება იყოს საიმედო კრიტერიუმი. ყოველგვარი სამუშაო, რომელიც ხასიათდება ენერჯის მცირე დანახარჯით, არ უნდა მივაკუთნოთ მსუბუქ სამუშაოს. ასე, მაგალითად დაძაბული სტატიკური სამუშაოს შესრულების დროს მცირე ენერჯია იხარჯება. მეორე, სამუშაოს შესრულების დროს ენერჯის დიდი რაოდენობით ხარჯვა ყოველთვის უარყოფით მოვლენად არ უნდა ჩავთვალოთ.

სათხილამურო სპორტი, რომელიც თხოულობს ენერჯის განსაკუთრებით მაღალ დანახარჯებს, შეიძლება ვიწარმოთ მრავალი საათის განმავლობაში და ამავე დროს შევინარჩუნოთ კარგი გუნება განწყობილება და ორგანიზმის ზოგადი მაღალი ტონუსი, შრომითი პროცესის სწორად შეფასების მიზნით ორგანიზმის ენერგეტიკული დანახარჯების შესწავლა აუცილებელია ცენტრალური ნერვიული სისტემის ფუნქციური მდგომარეობისა და ორგანიზმის სხვა ფიზიოლოგიური პროცესების შესწავლასთან ერთად.

ნერვიული სისტემა მუშაობის პროცესში. კუნთოვანი მუშაობა რთული ფიზიოლოგიური პროცესია, რომელშიც მონაწილეობს ორგანიზმის ყველა ორგანო და სისტემა: კუნთების მუშაობის დროს ორგანიზმში მიმდინარე ყველა პროცესის საკოორდინაციო როლი ნერვიულ სისტემას მიეკუთვნება.

დადგენილია, რომ კუნთში მიმდინარე ენერგეტიკული პროცესების დონე დამოკიდებულია თავის ტვინის ქერქიდან მიმდინარე იმპულსებზე. მაგალითად, დასვენების დღესთან შედარებით, სამუშაო დღის ძირითადი ცვლა 15–30%–ით მეტია, რაც დაკავშირებულია სამუშაო დღისთვის ჩვეულ სიგნალებთან. გაზთა ცვლის მომატება დადგენილი იყო „წარმოდგენითი“ მუშაობის–შთაგონების დროს.

სხვადასხვა გამოკვლევებით დადგინდა ქრონაქსის ცვლილება კუნთური მუშაობის დროს; ინტენსიური კუნთური მოქმედება ახანგძლივებს ქრონაქსიას. კუნთურ მუშაობაში ადამიანის ორგანიზმი მთლიანად ღებულობს მონაწილეობას, ე.ი. კუნთური მუშაობა ხორციელდება დროულად მთელი რიგი ორგანოებისა და სისტემების მოქმედებით, ყველა მოქმედებას არეგულირებს ცენტრალური ნერვიული სისტემა.

გულ–სისხლძარღვოვანი და სასუნთქი სისტემის მუშაობის დროს იზრდება გულის წუთმოცულობა. მოსვენების პირობებში იგი უდრის 3–4 ლიტრს წუთში. ინტენსიური კუნთური მუშაობის დროს წუთში 30–35 ლიტრს აღწევს. მუშაობის დაწყებიდან 15–30 წამის შემდეგ (ზოგჯერ რეფლექსურად მუშაობის დაწყებამდე, პულსი ხშირდება, მუშაობის სიძლიერის მიხედვით აღწევს გარკვეულ სიდიდეს და ინარჩუნებს ამ ოდენობას მთელი

მუშაობის განმავლობაში). ფიზიკური მუშაობის დროს პულსის დათვლა არა ფიზიოლოგიური კონტროლის მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდია.

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მსგავსად, სასუნთქი სისტემა კუნთური მუშაობის დასაწყისშივე აძლიერებს თავის მოქმედებას. მოსვენების პირობებში ერთი წუთის განმავლობაში ფილტვების ვენტილაცია შეადგენს 6–8 ლიტრ ჰაერს, კუნთური მუშაობის დასაწყისშივე მატულობს და შეიძლება მიაღწიოს წუთში 100 ლიტრ ჰაერს, ამასთან მატება ხდება შესრულებული სამუშაოს სიდიდის პარალელურად ფილტვების ვენტილაცია მატულობს, როგორც სუნთქვის სიხშირის, ისე თითოეული ჩასუნთქვის სიღრმის ხარჯზე. მოსვენების პირობებში სუნთქვის სიხშირე წუთში 16–18-ს უდრის, მუშაობის დროს წუთში შეიძლება 30–40-მდე მოიმატოს. ფილტვების ვენტილაციის ოდენობა და სუნთქვის ხასიათი დამოკიდებულია, როგორც ინდივიდუალურ თავისებურებაზე, ისე გაწვრთნილობის ხარისხზე.

დასკვნა. ამრიგად, შრომისუნარიანობის გაზრდა დაკავშირებულია ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციასთან, ხოლო, მეორე მხრივ, მოძრაობითი აქტივობები (სწორად შერჩეული ფიზიკური დატვირთვების სასიკეთო მოქმედების შედეგად ძლიერდება იმუნიტეტი, უმჯობესდება სისხლის შემადგენლობა). განაპირობებს შრომისუნარიანობის ამაღლებასა და ფიზიოლოგიური ცვლილებების ნორმალიზაციას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ვახანია, ჯ. სპორტის ფიზიოლოგიის მოკლე კურსი. თბილისი, 2006 წ.
2. გრიგორია, შ. ადამიანის ორგანიზმის საიდუმლოებანი. თბილისი, 1990 წ.
3. იოსელიანი, თ., ბერიკაშვილი, ი. კუნთოვანი და ნერვიული სისტემების ზოგადი ფიზიოლოგია. თბილისი, 1978 წ.
4. ზაალიშვილი, ი. „პათოლოგიური ფიზიოლოგია. თბილისი, 1981 წ.
5. გაბუნია, დ., ნამორაძე, თ. ადამიანთა და ცხოველთა ფიზიოლოგია. თბილისი, 1980 წ.
6. თვალაძე, გ. ადამიანის სხეულის მოძრაობათა ანატომიური ანალიზი. თბილისი, 1967 წ.